

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ENTRE OS PRINCÍPIOS DA ANFOPE E A EPISTEMOLOGIA DA PRÁTICA

Gerbet Dantas dos Santos¹

EIXO 1: Os princípios da Anfope

RESUMO

Os projetos gerencialistas e neoliberais cumprem uma agenda de extermínio da pluralidade e de dissonância com que acreditamos ser uma educação de qualidade e uma formação de professores socialmente referenciada. O principal objetivo deste texto é fazer um resgate teórico sobre os elementos definidores de um projeto de formação de professores, baseado na epistemologia da prática, confrontando-os com os princípios anfopeanos. Partindo de um estudo bibliográfico, é possível compreender como a lógica das competências, atualmente balizadora dos projetos de formação de professores e norteadora de diretrizes como as Resoluções CNE/CP Nº 2/2019 e a de Nº 1/2020, se instauram na construção de ideários que invadem o cotidiano das nossas realidades na educação básica e anulam os espaços de diálogo.

Palavras-chave: ANFOPE. Formação de professores. Epistemologia da prática. Competências.

INTRODUÇÃO

As correntes hegemônicas conservadoras do ideário de um capital global, estremecido pelos discursos progressistas pós-Segunda Guerra, sempre apresentaram projetos de construção de uma sociedade subserviente.

¹ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará (PPGE-UECE) e Pedagogo pela Universidade Federal do Ceará.

No decurso da história, a educação se localiza no espaço de atendimento das exigências de um sistema por uma “qualificação” dos trabalhadores, oferecendo a essa classe a única e intransponível possibilidade de permanecer na base da pirâmide. E a nós, professores? A que nos destinam? Nos destinamos?

No papel de redentores da pátria, o Estado nos sugere, além de uma posição fragilizada e marginalizada, propostas de uma formação cênica, de atuação ensaiada e organizada em competências próprias para a mera execução de atividades. Para nós educadores, é muito importante conhecermos os contextos e os complexos sociais dos quais se originam os pensamentos orgânicos que compõem as políticas públicas voltadas à formação docente.

Em contrapartida, porque não nos é cabida a tarefa perturbadora de silenciar, a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), decorrente dos movimentos de educadores e educadoras da década de 70 (ANFOPE, 2010, p. 9) e entidade propositora de debates e bandeiras importantes para pensar a formação de professores no Brasil, nos traz alguns princípios contra-hegemônicos sob os quais é possível fundamentar uma proposta de leitura mais crítica da realidade objetiva.

Assim, objetivamos fazer um resgate teórico de elementos definidores do projeto de formação de professores, baseado na epistemologia da prática, confrontando-os com os princípios anfopeanos. Partindo de um estudo bibliográfico, espero adensar as discussões sobre essa temática tão emergente.

Este trabalho, em formato de resumo expandido, é fruto de algumas provocações vivenciadas em nossos contextos de formação e em nossa atuação profissional. São discussões que nos ajudam, de maneira efetiva, na difícil tarefa de nos construirmos professores.

PRINCÍPIOS ANFOPEANOS E EPISTEMOLOGIA DA PRÁTICA: O QUE CONSIDERAREMOS?

Os projetos de políticas neoliberais seguem uma agenda, e, segundo Medeiros (2004 *apud* MORAES, 2009), o cumprimento dessa agenda se dá sob a égide de três princípios: o da naturalização do capital, ao instituir a ideia de normatividade e a compreensão de que as estruturas são imutáveis; o do atomismo social, ao individualizar e, aqui interpretamos, adensar a ideia da meritocracia e da afirmação de uma existência não-pluralizada e pautada na competitividade; e o da afirmação abstrata de valores emancipatórios.

Tais princípios são pensados para turvar, propositalmente, a realidade objetiva de modo a, também, promover um limbo de “alternativas” que subjazem a maior parte da sociedade.

Nesse sentido, chamamos atenção para a forma como os estudos na área da educação se constroem, não porque enxergamos uma linearidade, mas porque, enquanto pesquisadores, as nossas intencionalidades de pesquisa traduzem momentos ontológicos onde algumas correntes de pensamento se massificam e constroem significados.

Portanto, compreendemos a epistemologia da prática como um termo “guarda-chuva”. Por se tratar da concepção do conhecimento, da atividade de conhecer e dos significados adjuntos, a epistemologia da prática surge como uma alternativa ao tecnicismo e ganha força e forma no Brasil configurando abordagens e formulando conceitos amplamente fomentados e consensuados (DUARTE NETO, 2013, p. 49).

A redução do mundo à experiência sensível e concepção do conhecimento como elemento de utilidade para a vida prática, limitando-o à dimensão cognoscitiva, as terminologias “professor reflexivo”, “professor investigador”, entre outras, são elementos caracterizadores dessa dimensão prática de acepção do mundo. Associados à lógica das competências, esses instrumentos orientam a formulação de, por exemplo, diretrizes curriculares como as resoluções CNE/CP Nº 2/2019 e a Nº 1/2020.

Moraes (2009) nos convida a refletir a epistemologia da prática e, a partir do entendimento da práxis e do conhecimento como sínteses de um movimento dialógico, observa que, ao se tratar da formação docente,

Tardif (2000, p. 10), por exemplo, recomenda uma “epistemologia da prática profissional” que (...) introduz “o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos professores em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar sua tarefa” (...). (...) Schön (1997; 1998), (...) que supervaloriza o saber tácito, o conhecimento adquirido por meio das experiências, e põe em segundo plano o conhecimento escolar (MORAES, 2009, p. 591).

Concordamos com Moraes (2009, p. 593) que a construção das reflexões sobre as tenuidades aqui ressaltadas não é mutuamente excludente. Não é a negação do saber tácito, ou o menosprezo das experiências concretas em sala de aula, mas sim levantar as insuficiências das terminologias e seus significados na construção de nossos cotidianos e no enfrentamento de políticas que pauteiam o processo de “desintelectualização” docente (SHIROMA, 2003, p. 74).

Por isso, tratando-se dos princípios gerais defendidos pela Anfope, mediante a base comum nacional, observamos um contraponto. Segundo o Documento Final do XX Encontro Nacional da ANFOPE de 2021, são nove os princípios, fomentados já em 1998 na construção do IX Encontro Nacional da ANFOPE, salvos devidos recortes:

- 1º formação inicial, presencial e em nível superior, e continuada contextualizadas na sociedade brasileira;
- 2º transformação do sistema educacional;
- 3º gestão democrática da educação;
- 4º autonomia universitária;
- 5º reformulação dos cursos de formação de professores como processo constante e contínuo;
- 6º defesa das Universidades e de suas Faculdades de Educação como locus prioritário para a formação dos profissionais que atuam na educação básica;
- 7º formação de professores para a educação básica nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, deve compor o sistema nacional de formação e valorização dos profissionais da educação no interior do Sistema Nacional de Educação;
- 8º extinção gradativa da formação de professores em nível médio;
- 9º os princípios da **base comum nacional** que dão ancoragem epistemológica e prática aos currículos de formação de professores (ANFOPE, 2021, p. 25, grifo do autor).

Tais princípios nos levam a problematizar as competências como dimensões imprescindíveis do trabalho docente. Nós, professores, somos diariamente provocados a “consolidar aprendizagens” e a presenciar novas práticas educativas, cada vez mais técnicas, utilitaristas e com uma lógica fatalista do que conhecer e do que ensinar.

A contraposição, portanto, dos princípios defendidos pela Anfope na construção de uma base comum nacional e dos princípios de uma epistemologia da prática nos leva a considerar e a reforçar que, nessa disputa de poder, é importante que estejamos do lado de uma educação pública emancipatória e crítica, tendo, assim, a práxis como um princípio formativo e que precisa ser fomentado em todos os nossos espaços formativos de atuação (CURADO SILVA & CRUZ, 2021, p. 102).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os projetos da agenda neoliberal, em consonância com os princípios de uma epistemologia da prática que mecaniza o trabalho docente à luz de um processo de desarticulação do professor, maquiagem suas verdadeiras intencionalidades e é muitíssimo importante que estejamos atentas e atentos a isso.

E o princípio comparativo entre os preceitos da epistemologia da prática e os princípios anfopeanos de formação docente contribui para o fomento e alargamento das discussões recentes do nosso campo de estudo e nos auxilia na compreensão do modo como se instaura, na construção de ideários que invadem o cotidiano das nossas realidades na educação básica, a lógica determinante das competências.

BIBLIOGRAFIA

ANFOPE. **Documentos Finais dos XV e XX Encontro Nacional da ANFOPE**. 2010 e 2021. Disponível em: < <https://www.anfope.org.br/documentos-finais/>>.

BRASIL. **Resolução CNE/CP Nº 2**, de 20 de dezembro de 2019. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica. MEC. Brasília, 2019. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file>>.

BRASIL. **Resolução CNE/CP Nº 1**, de 27 de outubro de 2020. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica. MEC. Brasília, 2020. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=164841-rcp001-20&category_slug=outubro-2020-pdf&Itemid=30192>.

CURADO SILVA, Kátia Augusta Pinheiro Cordeiro da; CRUZ, Shirleide Pereira da Silva. Projetos em disputa na definição das políticas da formação de professores para a educação básica. **Revista Práxis Educacional**, Vitória da Conquista, v. 17, n. 46, p. 89-104, 2021.

DUARTE NETO, José Henrique. Epistemologia da Prática: fundamentos teóricos e epistemológicos orientadores da formação de professores que atuam na Educação Básica. **Revista Educação e Cultura Contemporânea**. Rio de Janeiro, v. 10, n. 21, p. 48-69, 2013.

MORAES, Maria Célia Marcondes de. "A teoria tem consequências": indagações sobre o conhecimento no campo da educação. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 30, n. 107, p. 585-607, 2009.

SHIROMA, Eneida Oto. O eufemismo da profissionalização. *In*: MORAES, Maria Célia Marcondes de. (Org.). **O Iluminismo às avessas**. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.